

O'ZBEKISTONDA MATEMATIKANING RIVOJLANISHI.

G'afurov Abdukarim

NDPI akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Eronov Omonboy

NDPI akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. O'zbekistonda matematika fani rivojlanishi O'rta Osiyo davlat universitetining ochilishi bilan bevosita bog'liq, milliy mutaxassislarning yetishib chiqishida bu maskanni tashkil etishga, yordamga kelgan rus matematiklari o'z hissalarini qo'shdilar. Bular orasida Vsevolod Ivanovich Romanovskiy (1879-1954)ning xizmatlari alohida ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. Vsevolod Ivanovich Romanovskiy, ehtimollar nazariyasi, matematik statistika, matematika maktabi, «Analitik geometriya asosiy kursi», Ikkinchi tartibli differensiyal tenglamalar, tenglamalarni asimptotik yechish.

O'zbekistonda ehtimollar nazariyasi va matematik statistika bo'yicha butun dunyoga mashhur ilmiy maktabning ro'yobga kelish maskani O'zbekiston Milliy Universiteti bo'ldi. Matematikaning bu sohasiga doir nazariy va amaliy tadqiqotlar universitet tashkil etilganidan boshlangan bo'lib, unga atoqli matematik olim Vsevolod Ivanovich Romanovskiy (1879-1954) asos solgan. Umuman ushbu sohada O'zbekiston olimlarining o'tgan davrdagi barcha yutuqlari shu buyuk insonning nomi bilan bog'liq bo'ldi. O'zbekiston FA akademiklari T.N.QoriNiyozov, T.A.Sarimsoqov, S.X.Sirojiddinov, K.I.Lapkin, PFA akademigi A.I.Markushevich, O'zbekiston FA muxbir a'zolari I.S.Arjanix, professorlar N.I.Nazarov, V.N.Peregudov, M.I.Eydelman, M.K.Kamolov, X.M.Mushtariy va boshqa ko'plab olimlar fanga yo'lni uning ta'sirida boshlaganlar. O'zRFA (1943) tashkil topgan kundan boshlab uning xaqiqiy a'zosi, fizikamatematika bo'limining raisi bo'ldi. Professor Romanovskiy qoldirgan bebaho merosni Toshkent

matematika maktabi an'alarini T.A.Sarimsoqov, S.H.Sirojiddinovlar muvaffaqiyatli davom ettirdilar. Universitet dargohida talantli yosh matematiklar o'sib chiqqa boshladi. Shundaylardan biri Nikolay Nikolayevich Nazarov (1908-1947) edi. U o'rta maktab ma'lumotini oilada olib, 12 yoshidayeq Turkiston davlat universitetiga kirish imtihonlarini a'lo baholarga topshirib, Romanovskiylar iltimosiga ko'ra universitet talabasi qilib qabul qilindi. Respublikamizda matematikaning rivojlanishida birinchi o'zbek matematiklaridan biri Toshmuhammad Niyozovich Qori-Niyoziy (1896-1970) muhim ishlarni amalga oshirdi. O'zbek matematika atamashunosligining shakllanishiga katta hissa qo'shdi. O'zbek tilida matematika bo'yicha o'quv qo'llanmalarini yozdi: «Matematik analizning asosiy kursi va «Analitik geometriya asosiy kursi» (1937) kitoblaridir. Endi V. I. Romanovskiyni ikki shogirdi to'g'risida hikoya qilamiz. Haqiqatan, ular ikkalasi ham Farg'ona vodiysida tug'ilib o'sgan va o'zbek matematikasi rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardir. Bular Toshmuhammad Aliyevich Sarimsoqov (1915-1995) va Sa'di Hasanovich Sirojiddinov (1921-1989) . T.A.Sarimsoqov 1915 yil 10 sentyabrda Farg'ona viloyatining Shahrixon qishlog'ida tug'ildi (hozirgi Andijon viloyatining Shahrixon shahri) 1931 yilda Qo'qonda o'rta maktabning sakkizinchi sinfini tugatib, O'rta Osiyo davlat universitetining tayyorlov kursiga o'qishga kirdi. So'ngra fizika-matematika fakulteti talabasi bo'ldi. 1936 yilda universitetni tugatgandan so'ng T.A.Sarimsoqov aspiranturaga kirib, uni V.I.Romanovskiylar rahbarligida o'tkadi. 1938 yilda "Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar ildizlarining taqsimoti va ba'zi algebraik tenglamalarni asimptotik yechish" nomli dissertatsiyasini himoya qildi va dosent unvoni olib, umumiy matematika kafedrasini boshqardi. S.H.Sirojiddinov(1921-1989) Sa'di Hasanovich Sirojiddinov 1920 yil 10 mayda Qo'qon shahrida tug'ilgan, shu yerda u boshlang'ich ma'lumotni ham oldi.1936 yilda Toshkent universiteti qoshidagi ishchilar fakultetiga o'qishga kirdi va uni tugatib, fizika-matematika fakulteti talabasi bo'ldi, bu yerda u V.I.Romanovskiylar rahbarligida bevosita matematika fani bilan shug'llanishga kirishadi. 1942 yilda ikkinchi jahon urushining ayni avjida S.X.Sirojiddinov

universitetni bitirdi va Xo'janddagi Gidrometeorologik Oliy harbiy instituti qoshidagi sinoptiklar kursini o'qigandan so'ng 1945 yil oktyabrgacha injenersinoptik sifatida harbiy xizmatni o'tadi. Urushdan so'ng S.X.Sirojiddinov O'zbekiston FA matematika va mexanika Instituti qoshidagi aspiranturaga o'qishga kirdi. V.I.Romanovskiy rahbarligida ehtimollar nazariyasi va matematik statistika nazariyasi bilan bog'liq klassik analizning ba'zi muammolarini tadqiq etish bilan shug'ullandi. Olingan natijalar uning 1947 yilda himoya qilingan "Ko'p o'lchovli Ermit polinomlar nazariyasining ba'zi masalalari haqida" nomli dissertasiyasiga kirdi. O'sha yildan boshlab S.X.Sirojiddinov matematika va mexanika Institutining katta ilmiy xodimi vazifasida ishlay boshladi. 1948 yilda Toshkentda matematik statistika bo'yicha Ikkinchi kengash bo'lib, unda A.N.Kolmogorov, B.V.Gnedenko va V.Smirnov kabi atoqli olimlar qatnashdilar.O'zbekiston matematiklari uchun kengash katta ahamiyatga ega edi, chunki sinoptik meteorologiyada, ishlab chiqarishda va mahsulot sifatini nazorat qilishning statistik metodlarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlarning o'sha davrda eng dolzarb yo'nalishlari aniqlangan edi.Bu kengash S.X.Sirojiddinovning ilmiy faoliyatida katta rol o'ynadi, chunki u A.N.Kolmogorovga tanishtirilib, u esa o'z navbatida uni Moskvaga doktoranturaga yuborilishiga rozilik berib, uning ilmiy maslahatchisi bo'ldi. Keyinchalik ular o'rtasida samimiy do'stona munosabatlar saqlanib qoldi. S.X.Sirojiddinov 1949 yildan 1952 yilgacha V.A.Steklov nomidagi Matematika institutining doktoranti bo'ldi, 1953 yil kuzida esa mazkur Institut Ilmiy kengashida "Bir jinsli Markov zanjirlari uchun limit teoremlar" mavzusidagi doktorlik dissertasiyasini himoya qildi.1955 yilda ish monografiya shaklida chop etildi. S.X.Sirojiddinov 1954 yildan 1956 yilgacha Moskva davlat universitetining ehtimollar nazariyasi kafedrasining katta ilmiy xodimi bo'lib ishladi, professor ilmiy unvoniga tasdiqlandi. O'zbekistonda kibernetikani rivojlantirishda akademik Vosil Qobulovich Qobulov (1921 yil 5 sentyabrda tug'ilgan) ning xizmatlari ulkan. U 1966 yildan kibernetika instituti va HM da direktor bo'lib ishlab keldi, respublikada bu soha bo'yicha ilmiy

kadrlarni yetishtirib chiqarishda muhim ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Asosiy ishlari hisoblash va amaliy matematika, mexanika masalalariga bag'ishlangan.

Adabiyotlar:

1. МАВЛЯНОВ, Ф., МАВЛЯНОВ, Ш., ТУРСУНОВ, С., БАРАТОВ, У., & АХМЕДОВ, Ю. (2022). ОЦЕНКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У НОВОРОЖДЕННЫХ С АТРЕЗИЕЙ ПИЩЕВОДА. *ПЕДИАТР Учредители: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, ООО "Эко-Вектор"*, 13, 41-42.
2. Ахмедов, Ю. М., Абдуллажанов, М. М., Юнусов, Д. С., Турсункулов, А. Н., & Асатуллаев, А. Б. (2022). МИНИИНВАЗИВНАЯ ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТОМИЯ У ДЕТЕЙ. *ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 3(3).
3. Ибрагимов, Э. К., Ахмедов, И. Ю., Мирмадиев, М. Ш., & Ахмедов, Ю. М. (2022). хирургическая коррекция кист холедоха в детском возрасте. *FORCIPE*, 5(S1), 83-83.
4. Yuzboy o'g'li, R. A. (2022). ANTONY JENKINSON'S VISIT TO THE KHANATE OF BUKHARA AND THE LEADING ROLE OF THE KHANATE OF BUKHARA IN TRADE RELATIONS BETWEEN INDIA AND RUSSIA. *PEDAGOGS journali*, 19(1), 174-177.
5. Murodullayeva, N. O. (2022). IMPROVING METHODS OF TREATMENT OF OPTIC NERVE ATROPHY IN CHILDREN. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 673-678.
6. Oripovna, M. N. (2022). IMPROVING METHODS OF TREATMENT OF OPTIC NERVE ATROPHY IN CHILDREN.
7. Ruzieva, K., & Abdurakhmonov, V. (2022). IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF "CHILD" AND THEIR MEANS.
8. Ruzieva, K., & Abdurakhmonov, V. (2022). IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF "CHILD" AND THEIR MEANS.

9. Satvoldieva, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.
10. Nodira, U. (2022). THE ROLE OF STORY-BASED LEARNING APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. *Science and Innovation*, 1(7), 375-378.
11. Alieva, N. (2022). The Use of New Phraseological Units and Collocations in the Language. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 66-72.
12. Жаҳонгиров, Б. Б., & Бўронов, А. Б. Ў. (2021). ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХИТОЙ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 372-379.
13. Жаҳонгиров, Б. Б. (2022). ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР БИЛАН ИЛМИЙ-ТЕХНИКАВИЙ ҲАМКОРЛИГИ (илмий-тадқиқот институтлари мисолида). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 823-829.
14. Жаҳонгиров, Б. Б. (2022). ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҲИНДИСТОН БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 1058-1065.
15. Джахангиров, Б. Б. (2022, November). МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЗБЕКИСТАНА В ОБЛАСТИ НАУКИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 3, pp. 15-19).
16. Ahmadiev, N. M., & Juraev, I. M. (2019). Family reading-a leading factor in the promotion of youth moral education. *Научные исследования в Кыргызской Республике*, (3), 24-27.